

7. Ковалева Ю.Н. Налоговое администрирование в Российской Федерации в условиях цифровизации / Ю.Н. Ковалева, И.В. Кравцова // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2021. – № 3 (23). – С. 81-92.

8. Кузьменко В.В. Стратегические приоритеты и технологические инновации в укреплении налоговой дисциплины / В.В. Кузьменко, Д.М. Бондарев, В.А. Молодых // Вестник Института дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. – 2019. – № 1 (49). – С. 41-48.

9. Молодых В.А. Влияние краткосрочных экзогенных шоков на поведение налогоплательщиков и уклонение от уплаты налогов / В.А. Молодых // Journal of Applied Economic Research. – 2021. – Т. 20. – № 2. – С. 241-268.

10. Мочалина А.А. Оценка результативности работы налоговых органов в условиях санкций // А.А. Мочалина, П.П. Шевель // ГосРег: государственное регулирование общественных отношений. – 2021. – № 4 (38). – С. 298-310.

11. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/req_nalog/.

12. Шелегеда Б.Г. Развитие методических основ налогового администрирования в условиях современных вызовов / Б.Г. Шелегеда, Н.В. Погоржельская // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 24 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – С. 211-227.

УДК 657.212

DOI

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» В УЧЁТНОМ АСПЕКТЕ

БОНДАРЕНКО О.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведено исследование исторических предпосылок возникновения понятия «дебиторская задолженность» в учётном процессе.

Проанализированы трактовка, методы изучения и исследования различных учёных. Изучены подходы к обобщению и изложению данных вопросов.

Ключевые слова: дебитор, дебиторская задолженность, счета, расчёты, учет, должник, инвентаризация

HISTORICAL BACKGROUND FOR THE APPEARANCE OF THE CONCEPT OF «ACCOUNTS RECEIVABLE» IN THE ACCOUNTING ASPECT

**BONDARENKO O.V.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department
of accounting and auditing,
SEE HPE «DAMPA»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article studies the historical preconditions for the emergence of the concept of «accounts receivable» in the accounting process. The interpretation, methods of study and research of various scientists are analyzed. Approaches to the generalization and presentation of these issues are studied.

Keywords: debtor, accounts receivable, accounts, calculations, accounting, debtor, inventory

Постановка задачи. Для понимания современного развития учета и оценки возможностей прогнозирования его эволюции в будущем нужно знать историю развития главных понятий и концепций. Только изучая историю бухгалтерской науки, можно понять те ошибки и недостатки, которые имели место в сфере организации и ведения учета, в том числе расчётов с дебиторами в прошлом и существующие на современном этапе, найти необходимые ответы на учетные вопросы.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с предпосылками возникновения понятия «дебиторская задолженность» в учётном аспекте с исторической точки зрения, поднимали в своих трудах такие отечественные и зарубежные учёные: Ф.Ф. Бутынец, М.Д. Билык, Н.В. Бондарчук, Л.В. Черненко, И.А. Воленюк, С.Ф. Голов, В.А. Шевчук, З.В. Гуцайлюк, Т.М. Мараховская, Я.В. Соколов, В.В. Сопко и другие. Однако на сегодняшний день отдельные положения учета дебиторской задолженности требуют уточнения, а существующие проблемные аспекты разных подходов к историческим

предпосылкам возникновения понятия дебиторской задолженности – дополнительных исследований.

Актуальность. Возникновение и развитие бухгалтерского учета является составной частью и историей человеческого общества. Изучение и осмысление истории бухгалтерского учета позволяет понять процессы, происходящие в наши дни, выявить связи и закономерности их развития, оценить возможности прогнозирования в будущем, исследовать эволюцию методов и способов бухгалтерского учета, проанализировать различные концепции и подходы, их изменение. Учет расчетов с дебиторами, являясь важным и сложным участком работы бухгалтерии, требует не только своевременного и тщательного его ведения, но и понимания экономической сущности, основанной на историческом опыте.

Цель статьи: исследование исторических предпосылок возникновения понятия «дебиторская задолженность» в учётном аспекте с целью её эффективного управления, направленного на оптимизацию общего размера задолженности.

Изложение основного материала исследования. Эволюция развития бухгалтерского учёта с исторической точки зрения рассматривается для облегчения понимания современного и оценки перспектив будущего. Изучая историю бухгалтерского учёта, ученые по-разному понимают и трактуют методы её изучения и исследования. Поэтому подходы к обобщению и изложению данных вопросов являются разными.

Существует ряд спорных вопросов о том, какой метод бухгалтерского учёта был первым. Большинство авторов, и наиболее доказательно О. Бауэр, называли инвентаризацию, но многие другие (Е. Иегер, В. Стон, С. Паризинский, И. Максимов, С. Сметанин) считали контокоррент (счета расчётов). Первые упоминания о счетах дебиторской задолженности (контокоррента) можно найти ещё в Библии при описании правления царя Соломона, который настаивал на том, чтобы купец считал, оценивал и записывал свои долги. Чрезвычайно важным с точки зрения бухгалтерского учёта является то, что покупатель должен был не только считать и записывать свои долги, но и оценивать их.

Формулирование понятия «контокоррент» осуществляется из высказываний царя Соломона, которое сохранилось в Библии:

«С кем постоянно находишься в торговых отношениях, считай и оценивай: что даёшь и получаешь – запиши».

Исторические исследования показали, что сначала существовал счёт контокоррента, который стал прародителем счета дебиторской задолженности, на котором фиксировались не только дебиторская задолженность, но и кредиторская. Это подтверждают иудейские записи, в частности, Библия. Считается, что изобретение первого счётного устройства (абаки) в Греции стало одним из весомых достижений в развитии учёта. С развитием правовых отношений учёт в Древней Греции приобретает правовой характер: была определена материальная ответственность конкретных лиц за полученные ценности; подотчётных лиц выбирали только из состоятельных людей, которые могли внести большой залог; недостаток покрывали из залога или имущества материально ответственного лица, а если он был квалифицирован как растрата, то взимали в десятикратном размере. Развитие древнего бухгалтерского учёта завершилось в Древнем Риме, учётная система которого опосредованно впитала в себя практически всё лучшее, все преимущества и положительные черты греческой и восточной бухгалтерии. Возникновение книг, ведомостей, которые применяются в современном бухгалтерском учете (депозит, акцепт, сумма, конкуренция, дебитор, кредитор и т.п.) – это то, что получила современная бухгалтерия благодаря этой стране.

Первой книгой в системе учётных регистров древнеримской бухгалтерии, необходимой для ежедневных записей фактов хозяйственной жизни, была *Adversaria*. Систематическая запись в книге распределялась по двум кодексам: *Codex accepti et expensi*, в котором приводились только счета денежных средств и расчётов, и *Codex rationum domesticorum* – все материально-вещественные счета. Так как между двумя этими кодексами распределялась систематическая запись, то вполне верным является предположение, что *Adversaria* велась только для операций, связанных с движением средств и расчётов [1].

Появлению термина «дебитор» в VI в. до н.э. мы обязаны Древнему Риму, (дебитором считалось лицо, которому выдана определенная сумма денег или денежная ценность, а дебиторской задолженностью – выданная сумма). Также в Древнем Риме были введены такие понятия, как «*expensilatio*» (отметка кредитора в его кодексе с согласия дебитора, что первым выдана последнему

определенная сумма денег или денежная ценность) и «асцептилатио» (отметка, что долг оплачен).

Первой публикацией на учётную тему и своеобразным прорывом в бухгалтерском учёте стала книга Луки Пачоли – «Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях», которая, главным образом, была посвящена математике и одновременно содержала целый раздел о двойной бухгалтерии под названием – трактат «О счетах и записях». Эта научная работа стала первоисточником современной бухгалтерии. В трактате счета на определенную дату сальдировались и служили основанием для составления баланса, имеющего вид сложенной в длину бумаги, на которой справа перечислены все доверители, а с левой – все должники. В третьей главе Л. Пачоли сделал важное замечание о том, что ненадежность долгов имеет большое значение, поскольку позднее в бухгалтерскую практику вошла система резервирования долга. И хотя в трактате автор не дает чёткой классификации счетов, уже заметна определенная их группировка. Прежде всего Л. Пачоли создает группу счетов для учёта денег, вещей, товаров и расчетов, а также капитала, то есть всего, что отображается в инвентаре.

Значительным достижением Л. Пачоли является приведение первой классификации источников покрытия задолженности за товары: наличные; кредит; обмен товаров на товары; погашение дебиторской задолженности кредиторской, а также изложение цели учёта в первой главе Трактата. «Это, – писал Л. Пачоли, – ведение своих дел в соответствующем порядке и как следует для того, чтобы можно было без задержки получить всякие сведения как относительно долгов, так и требований...». Уже в первой работе подчеркивалось, что бухгалтерский учет ведется с целью своевременного выявления суммы долгов и требований (правовая природа учёта) и соответствующего ведения своих дел (экономическая природа учёта). Сформулированное Л. Пачоли правило осталось актуальным и в современных условиях хозяйствования: «никто не может стать должником (дебитором) без его согласия» [2].

Значительный вклад в развитие бухгалтерского учёта, как отдельной самостоятельной науки, сделали такие итальянские учёные, как Л. Флори и Д. Манчини (XIV в.). Именно в их трудах

содержатся первые попытки классификации счетов расчётов (прасчетов дебиторской задолженности).

Систематизация научных взглядов относительно классификации счетов расчётов отражена в табл. 1.

Ученые Испании, Германии и Франции по-разному трактовали понятие «дебитор» и «дебиторская задолженность». Основоположником юридического направления в бухгалтерском учёте следует признать испанского математика и юриста Диего дель Кастилло (1522 г.), целью учёта которого было отражение юридических прав и обязательств сторон договоров. В баланс включались все лица, с которыми были заключены договоры и отражались объем прав и обязательств, которые из них вытекали.

Таблица 1

Эволюция формирования и классификации счетов расчётов

№ пор.	Учёный, период	Сущность
1	2	3
1	Д. Манчини (XIV в.)	Разделил все счета на живые (расчётов с физическими и юридическими лицами) и мёртвые (материальных и денежных ценностей)
2	Л. Флори (XVII в.)	Все счета классифицировал на четыре группы: 1) капитала; 2) номинальные счета; 3) торговые счета; 4) счета расчётов. Подчеркнул разницу между моментом возникновения обязательств и оплаты. Выделял понятия дебитора, кредитора, суммы и характера факта. У автора субъект представлен дебитором и кредитором, что является абсолютно верным
3	А. де Граф (1688)	Распределил счета на три группы: 1) собственника; 2) корреспондентов (расчетные счета); 3) операций собственника (инвентарные счета, которые велись как смешанные, и поэтому именно в этом классе счетов определяется финансовый результат)
4	К. ван Гезель (1698)	Выделял следующие счета: 1) счета собственника; 2) счета третьих лиц (счета расчётов). Например, счета товаров, кассы рассматривались как счета дебиторской и кредиторской задолженностей материально-ответственных лиц – имущественные счета. Так были выведены два ряда счетов
5	Жак Савари (1675-1755)	Отмечает, что достаточно вести три книги: журнал, книгу продажи и кассовую книгу. Предлагает вести деловую книгу (памятную) для записи всех долгов, «чтобы купец мог всегда иметь перед собой сумму своих долгов, и благодаря этому воздержаться от значительных закупок товара»
6	А. М. Вольф (1854-1920)	Автору принадлежит своеобразная классификация ценностей, ставшая затем обязательной для представителей петербургской школы: 1) материальные ценности; 2) деньги; 3) ценности условные. В связи с этим выделяются три группы счетов: имущества, услуг, счетов (личные)
7	Пьетро Паоло Скали (1755)	В середине XVIII в. разделил счета на три группы: 1) собственные (капиталов, прибылей и убытков); 2) имущественные; 3) корреспондентов (дебиторов и кредиторов)

Продолжение таблицы 1

№ пор.	Учёный, период	Сущность
1	2	3
8	А. Коррон (1754)	Все частные счета делил на мои (дебиторы) и его – их (кредиторы)
9	М. де ла Порт (кон. XVII – нач. XVIII в.)	Наибольшей заслугой автора является классификация счетов на три группы: а) счета собственника (капитала, прибылей и убытков, расходов, комиссии, страхования); б) счета собственности (кассы, товаров, векселей, движимой и недвижимой собственности, акций и т.д.); в) корреспондентские счета (расчетные счета, на которых отражена дебиторская и кредиторская задолженность). Такое разделение счетов позволяет сформулировать постулат де ла Порта: сальдо счетов имущества и собственника всегда равен сальдо счетов корреспондентов (расчётов). Здесь можно увидеть первое название счетов дебиторов и кредиторов – счета расчётов
10	Бертран Франсуа Баррем (XVIII в.)	Все счета делил на две группы, а именно: 1) общие счета (собственника и его агентов (кассира, кладовщика) и 2) частные счета – корреспондентов (дебиторов и кредиторов). Правила записи по счетам автор сформулировал следующим образом: 1) счёт, на который записывается то, что поступает в хозяйство, является дебитором; 2) счёт, на котором отражаются предметы, которые выбывают из хозяйства, является кредитором; 3) в случае, когда выбытие любой ценности не сопровождается поступлением другой ценности в хозяйство, дебитором является лицо, с которым выполняется данная операция; 4) если поступление одной ценности не сопровождается изъятием из хозяйства любой другой ценности, кредитором в данной ситуации является контрагент хозяйства
11	Дегранж Е. (XVIII в.)	В формулировании автора в практику преподавания учёта вошло правило двойной записи – «тот, кто получает – дебетуется, тот, кто выдает – кредитуется». С точки зрения собственника, весь актив представлял собой объем его прав по отношению к подотчетным лицам и должникам, а с точки зрения последних, актив выступал как объем их обязательств перед собственником. Пассив, с точки зрения собственника, включал в себя сумму обязательств хозяйства перед собственником и кредиторами, или, с точки зрения последних, размер их прав по отношению к хозяйству. Выделил пять важнейших направлений деятельности собственника: 1) получает и выдаёт деньги; 2) покупает и продает товары; 3) принимает векселя и получает по ним деньги; 4) выдает векселя и платит по ним деньги; 5) получает прибыли и несёт убытки от своих операций
12	Р. П. Коффи (1833)	Считал, что каждому виду материальных ценностей соответствует определенный счёт. Отсюда и классификация счетов по виду (видам) ценностей. Все счета делятся на реальные и рациональные (фиктивные). Первая группа делится на счета личные (дебиторов и кредиторов) – долги рассматриваются как вид реальных ценностей (бестелесных вещей) и счета материальных ценностей. Вторая группа включает счёт капитала и все результативные счета
13	А. Лефевр (1882)	Классифицировал счета следующим образом: 1) наличные средства; 2) ценные бумаги; 3) дебиторы и кредиторы; 4) товары (сюда включаются все материальные ценности)

№ пор.	Учёный, период	Сущность
1	2	3
14	Л. И. Гомберг (1895)	Классифицировал счета в трех разрезах: 1) по свойствам счетов (внешние, внутренние, причём к внешним относятся счета, учитывающие дебиторскую и кредиторскую задолженности, а к внутренним – счета собственных средств); 2) по свойствам оборотов (счета составных частей имущества и чистого имущества. Последние распределяются на счета результатные и счета капитала); 3) по свойствам юридических отношений (счета корреспондентов, агентов и собственника)
15	Августин Шибе и Карл Одерман	Представители юридического направления. Счета делили на материальные (актив без дебиторов) и требования, которые, в свою очередь, были разделены на счета расчетных отношений (личные), долговых документов и капитала

В Германии идея учёта сводилась не к выявлению финансовых результатов, как это делали итальянцы, а к раскрытию внутренних расчётов с материально ответственными лицами – факторами. В дальнейшем последователями синтеза немецких и итальянских идей учёта стали выдающиеся немецкие бухгалтеры Вольфганг Швайкер (1549 г.) и Христоф Хагер (1654 г.). В частности, Х. Хагер писал: «Бухгалтерский учёт – качественное, красивое, подробно дифференцированное, обоснованное описание всех расходов и доходов, а также расчетов с дебиторами и кредиторами...» [3].

В конце XIX начале XX века в немецкоязычных странах вопросами дебиторской задолженности интересовались Г. Симон и П. Герстнер. Так, например, при оценке дебиторской задолженности Г. Симон для покрытия возможных убытков рекомендовал резервирование средств (счет делькредере). По мнению П. Герстнера, долги в учете должны делиться на обеспеченные и необеспеченные. Также ученый считал недопустимым сальдирование дебиторской и кредиторской задолженностей.

Нидерландский ученый Симон ван Стевин (1548-1620 гг.) придерживался мнения, что бухгалтерия представляет собой сочетание микро- и макроучёта, при этом последний должен был предоставлять данные о состоянии расчётов с дебиторами и кредиторами, а также подотчетными и материально ответственными лицами.

Изначально понятия «дебитор» и «дебиторская задолженность» отождествлялись с товаром, деньгами, счётом (регистром учета). Так, например, известный ученый Дж. Луццато писал, что «двойной аспект каждой операции стал возможным потому, что в качестве дебиторов и кредиторов начали фигурировать не только лица, но и предметы» [4].

Интересна точка зрения Якоб ван дер Шуера (1625 г.): «дебитор – это тот, кто имеет (собственник), кто получает или кому направляют; тот, кто покупает; кому поставляют, продают или от кого надеются получить платеж; или, наконец, тот, кто должен платить».

На развитие бухгалтерского учета в целом и на эволюцию понятий «дебитор» и «дебиторская задолженность» в нашей стране повлияла западноевропейская культура. Так, например, автор «Ключа коммерции» Дж. Хавкинс писал, что «дебитор является вещью денег или товаров, которые ты купил, занял или принял, или он является тем, кто у тебя покупает, занимает или принимает».

Позже И. Сериков, сделав шаг от персонификации к персонализации счетов, писал: «... произвольное получение или всё то, что приходит под мою власть и распоряжение, делается моим дебитором или должником; всякая выдача или всё, что выходит из-под моей власти или распоряжения, становится моим кредитором или заимодателем» [5].

Делить дебиторскую задолженность на группы с определенным уровнем сомнительности предлагал еще в 19 веке счетовод Лев Иванович Гомберг. В своей публикации в русском журнале «Счетоводство» (1895 г.) предлагалось дебиторскую задолженность делить на четыре группы. Первая группа «Безусловно надежные долги», по которым предлагалось создавать резерв на покрытие возможных потерь 5%, вторая – «Долги, в погашении которых нет уверенности» с резервом 20%, третья – «Сомнительные долги», которые покрываются резервом в 50%. И четвертая – «Безнадежные долги», которые подлежали безотлагательному отнесению на счет убытков и прибылей. При этом в активе баланса дебиторскую задолженность первой-третьей группы предлагалось показывать в уменьшенном на сумму резервов виде.

И только в 20-х гг. XX в. бухгалтерская практика пришла к разделению счета контокоррента на отдельные активные

(дебиторов) и пассивные (кредиторов) счета, которые впоследствии также поделались ещё на ряд счетов [4].

Начало формирования учёта сомнительных долгов и начисления на них резерва описывается в трудах ученых, начиная с XIX в. В частности, начисление резерва сомнительных долгов и ведение специального счёта для них (счета Делькредере) предлагают осуществлять такие ученые, как К.И. Арнольд, И.П. Бабенко, А. Гильбо, Г. Симон.

Большим достижением А. Гильбо (1860 г.) и Е.Г. Леоте было введение счетов порядка и метода, включающие все результативные, операционные и контрарные счета, к которым относятся резервы и сомнительные долги. Как отмечалось выше, резерв для покрытия сомнительных долгов отображался на счёте Делькредере.

Исследованием вопроса дебиторской задолженности и резерва сомнительных долгов занимались и другие выдающиеся ученые, в частности, А.К. Рощаховский, Н.Е. Хабаров, А.В. Абрамович, Я.М. Гальперин, С.И. Корецкий.

В литературе советского периода объектами учета выступают не отдельно взятые денежные активы и дебиторская задолженность, а расчёты в целом. Так, дебиторскую задолженность в разные периоды понимали как денежные средства к оплате; долг, задолженность; требование оплаты; вложения в оборотные активы (доля оборотного капитала); средства в расчётах; права на получение средств [6].

Современная трактовка понятия «дебиторская задолженность» появилась ещё в VIII в. В частности, особенно важным и существенным является вклад французских ученых Э. Дегранжа и Дж. Дзаппы, которые стали рассматривать дебиторскую задолженность как один из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия.

За долгий период своего развития определения понятий «дебитор» и «дебиторская задолженность» существенных изменений не претерпели, однако с развитием бухгалтерского учёта и финансов эти понятия все же совершенствовались. Так, уже в 1904 году А.З. Попов дебиторскую задолженность называет «долгом в пользу предприятия» и определяет как «ту или иную часть хозяйственных средств предприятия, которая выбыла из

состава данного предприятия и находится в фактическом распоряжении других предприятий, выполняя там роль капитала».

В 30-х гг. XX в. на страницах журнала «Счетоводство» велись острые дискуссии по вопросам открытия и закрытия счёта резерва сомнительных долгов. Резервы по сомнительным долгам подлежали, при закрытии баланса в следующем году, списанию за счёт прибылей и убытков только в неиспользованной части, убытки от списания сомнительных долгов списывались по дебету счёта резерва сомнительных долгов.

Анализ бухгалтерской категории «дебиторская задолженность» направлен на формирование теоретических положений, которые могут быть использованы бухгалтерской наукой в практической работе предприятия с целью эффективного управления деятельностью субъектов хозяйствования. В отечественной методологии теории и практики учёта четко отмежевываются бухгалтерские счета расчётов. По отношению к субъекту хозяйствования большую часть расчётов занимают взаимоотношения с внешними дебиторами на условиях последующей оплаты (товарный кредит) за отгруженные продукцию, товары, оказанные услуги, выполненные работы и авансы полученные [7].

Итак, почти все теоретики, с бухгалтерской точки зрения, видят в расчётах взаимную величину долгов. Однако дебиторская задолженность является разносторонним явлением, которое нельзя оценивать однозначно.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Рассмотрев исторические предпосылки возникновения понятия дебиторской задолженности можно прийти к выводу, что современная трактовка этого понятия возникла еще в VIII в. н.э. С течением времени бухгалтерский учёт развился как практическая деятельность, позднее – как наука. И хотя содержание понятия «дебиторская задолженность» кардинально не изменилось, оно значительно углубилось и усовершенствовалось. В настоящее время дебиторскую задолженность можно трактовать не только как сумму задолженности контрагентов на определённую дату, но и как часть оборотного капитала, без которого невозможна деятельность предприятия.

Список использованных источников

1. Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 367 с.
2. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 400 с.
3. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, Юнити, 1996. – 638 с.
4. Карев Д.В. Очерки истории развития бухгалтерского учета, анализа, анализа и аудита: учебное пособие / Д.В. Карев, Е.И. Платоненко. – Гродно: ЮрСаПринт, 2017. – 227 с.
5. Мальцева А.А. Управление дебиторской задолженностью на промышленных предприятиях: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.10: защищена 12.01.2008 / Мальцева Анна Андреевна; ГОУ ВПО «Орловский государственный технический университет». – Орел, 2008. – 211 с.
6. Маздоров В.А. История развития бухгалтерского учета в СССР / В.А. Маздоров. – М.: Финансы, 1975. – 312 с.
7. Клычкова Г.С. Дебиторская задолженность: сущность и определение / Г.С. Клычкова, З.З. Хамидуллин // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2016. – № 16. – С. 40-45.

УДК 336

DOI

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**БРОВАРЬ Н.А.,
аспирант,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проанализирована и рассмотрена сущность финансовой системы России, ее структура, а также краткая характеристика исторических особенностей ее развития и функционирования. Финансовая система представляет собой совокупность финансовых институтов, необходимых для эффективного и рационального использования фондов денежных средств. Начиная со времени становления государства,